

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

SAKSOVUL URUG‘LARINI YIG‘ISHTIRADIGAN TEXNOLOGIYA VA TEXNIKA VOSITALARINING TAHLILI

Baxtier Kurambaev Rajabovich,

t.f.n., katta ilmiy xodim

E-mail: baxtiyorkurambaev@gmail.com

Salavat Xaziev Asxatovich,

t.f.f.d., (PhD)

E-mail: salavattabi@mail.ru

Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash ilmiy tadqiqot instituti (QXMITI)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435956>

Annotatsiya. Mazkur maqola saksovul o‘rmonzolarini barpo etishda asosiy muammolardan biri bo‘lgan urug‘ yig‘ishtirish masalasiga bag‘ishlangan. Saksovul urug‘larini yig‘ishtirishning mavjud texnologiyalari va texnika vositalari tahlil qilingan. Jumladan, pnevmatik, tebranish beradigan, kimyoviy va magnit usullari, shuningdek ekishga tayyorlash jarayonlari ko‘rib chiqilgan. Har bir usulning afzallik va kamchiliklari, shuningdek, ularning samaradorligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: saksovul, urug‘ yig‘ishtirish, texnologiya, pnevmatik qurilma, vibrator, kimyoviy ishlov va magnit usuli.

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу сбора семян, который является одной из основных проблем при создании саксауловых лесов. Проанализированы существующие технологии и технические средства уборки семян саксаула. В частности, рассмотрены пневматические, вибрационные, химические и магнитные методы, а также процессы подготовки к посеву. Освещены преимущества и недостатки каждого метода, а также их эффективность.

Ключевые слова: саксаул, сбор семян, технология, пневматическое устройство, вибратор, химическая обработка и магнитный метод.

Abstract. This article is devoted to the issue of seed collection, which is one of the main problems in the creation of saxaul forests. Existing technologies and technical means of harvesting saxaul seeds are analyzed. In particular, pneumatic, vibratory, chemical, and magnetic methods are considered, as well as the processes of preparation for sowing. The advantages and disadvantages of each method, as well as their effectiveness, are highlighted.

Keywords: saxaul, seed collection, technology, pneumatic device, vibrator, chemical treatment, and magnetic method.

Kirish. O‘zbekistonning cho‘l hududlarida, jumladan, Orol dengizining qurigan tubida saksovulzorlar barpo etish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar olib borilmoqda. Mazkur ishlarning asosiy muammolaridan biri - yetarli miqdorda va sifatli urug‘ materiali bilan ta‘minlashdir. Faqatgina Orol dengizining qurigan tubida yaratilgan o‘rmonzorlar maydoni 1,7 million gektardan oshgan bo‘lib, bu yerda asosan saksovul, qandim va sho‘raga chidamli boshqa o‘simliklar ekilgan.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Urug‘tanqisligi muammosini hal etishda saksovol urug‘larini yig‘ishtirishning ilg‘or texnologiyalarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Respublikamizning cho‘l hududlarini o‘zlashtirish bo‘yicha agrotexnik tadbirlarni amalga oshiruvchi mashinalar majmuasini takomillashtirishda saksovol urug‘larini samarali va sifatli yig‘ishtirish texnologiyasi va texnika vositasini ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Materiallar va uslublar. Saksovol urug‘larini yig‘ishtirishning biologik xususiyatlari. Saksovol (Haloxylon) – cho‘l va qumli cho‘l o‘simligi bo‘lib, respublikamiz sharoitida mart-aprel oylarida 5-7 kun davomida gullaydi. Issiq yoz oylaridan so‘ng, sentabr oyiga kelib (ob-havo sharoitiga qarab 10-15 kun farq qilishi mumkin) qanotli urug‘ mevalar hosil bo‘ladi. Saksovolida sentabr oxirida ko‘plab qanotli urug‘lar shakllanadi. Urug‘lar qanotli, ko‘kimtir, gul turida hosil bo‘ladi. Yetilgan urug‘lar oktabr va noyabr oylarida yig‘ishtirib olinadi.

Urug‘ yig‘ishtirishda saksovolning yosh toifasiga e‘tibor qaratish amaliy ahamiyatga ega. Saksovolning yosh sinfi 5 yil qilib belgilangan. Yosh guruhlari: yosh daraxt (1-5 yil), o‘rta yoshli daraxt (6-15 yil), yetuklik yoshigacha bo‘lgan daraxt (16-20 yil), yetuklik yoshidagi daraxt (21-25 yil), yetuk daraxt yoshi (26-30 yil). Sun‘iy yaratilgan o‘rmonlarda o‘rta yoshli va yosh daraxtlar hisoblanmish 11-20 yoshli saksovullarning urug‘larini yig‘ishtirish maqsadga muvofiq. Bu yoshdagi daraxtlarning urug‘larining fiziologik yetilganlik darajasi yosh saksovullarnikiga qaraganda yuqori va sifatli.

Tadqiqot natijalari. Saksovol urug‘larini yig‘ishtirishda quyidagi usullari va texnika vositalari ishlatiladi:

- pnevmatik usul va qurilmalar. Pnevmatik usulda urug‘larni uzib olish uchun havo oqimidan foydalaniladi. Qozog‘istonda o‘tkazilgan tadqiqotlarda, saksovol urug‘larining novdalar bilan bog‘lanish kuchi 0,7-1,3 N dan oshmasligi, novdaning meva beruvchi shoh bilan bog‘lanish kuchi esa 1,95-2,05 N ni tashkil etishi aniqlangan.

Pnevmatik usulda ishlaydigan mashinalarda urug‘lar haydovchi va so‘ruvchi havo oqimlari yordamida yig‘ishtiriladi. Og‘irligi uzilish kuchidan kam bo‘lgan urug‘larni (masalan - saksovol) yig‘ishda, uzilgan urug‘larning bir qismi sochilib ketadi. Shuningdek, urug‘larni uzilish joyidan diffuzorga havo oqimi bilan uzatishda, diffuzorda havo oqimining devorlarga urilishi natijasida aylanish hosil bo‘lib, urug‘lar diffuzordan chiqib ketadi va yo‘qotiladi.

Ushbu muammoni hal etish uchun SSSR patenti SU412861da so‘ruvchi diffuzor teshiklar bilan jihozlangan bo‘lib, ularning diametri urug‘larning minimal o‘lchamidan kichikroq qilib ishlangan. Bu esa uzilgan urug‘larni to‘liqroq yig‘ishtirish imkonini beradi;

- qum aralashmali pnevmatik usul. O‘rta Osiyo o‘rmon xo‘jaligi ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan ishlab chiqilgan SU1069676 patentida havo oqimiga namlik darajasi 1-5% bo‘lgan qum qo‘shish orqali urug‘ yig‘ishtirish usuli taklif etilgan .

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Ushbu usulda, cho‘lda 20-30 sm chuqurlikdan olingan nam qum (1-5%) havo oqimi bilan daraxt shoxiga yo‘naltiriladi. Qum havo oqimi ta’sirida urug‘larning intensiv va to‘liqroq uzilishi sodir bo‘ladi. Nam qum zarrachalari o‘simlik urug‘lariga urilib, sochiladi va tezlik yo‘qotib, yerga tushadi. Uzilgan urug‘lar esa havo oqimi ta’sirida diffuzor zonasiga va undan urug‘ bunkeriga yo‘naltiriladi. Sinov natijalariga ko‘ra: 18,6 m/s tezlikdagi havo oqimi bilan saksovul urug‘larining 57,3% uzilgan; qum qo‘shilganda (1-5% namlik) uzilish darajasi 80,1% gacha oshgan; quruq qum ishlatilganda esa urug‘larning shikastlanishi 19,3% ni, nam qum bilan esa atigi 3,9% tashkil etgan;

-vibratsion usul. Yaqin yillardagi tadqiqotlarda saksovul urug‘larini yig‘ishtirishda vibratorlardan foydalanish imkoniyatlari o‘rganilmoqda. Mambetov B.T. va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ikki mexanizmni o‘z ichiga olgan ishchi organ taklif etilgan: vibrator (shoxlarga tebranish ta’siri ko‘rsatish uchun) va pnevmatik ushlagich (urug‘larni to‘plash uchun).

Biroq, saksovul daraxtining shoxlari yuqori mo‘rtligi tufayli vibratsion usulni qo‘llash cheklangan. Majburiy tebranishlar jarayonida o‘simlikning meva elementlarining bir qismi sinib, o‘simlikning nobud bo‘lishiga olib kelmoqda;

-kimyoviy usullar:

a) Kalsiy xlorid bilan ishlov berish. SU897156 patentida saksovul urug‘larini yig‘ishtirishning kimyoviy usuli taklif etilgan. Bunda kukunsimon kalsiy xlorid (CaCl_2) kimyoviy agent sifatida ishlatilib, o‘simlikka changlantirish yo‘li bilan ishlov beriladi. Kalsiy xlorid yuqori namlik to‘plash qobiliyatiga ega bo‘lib, urug‘larning namligini va shu bilan birga ularning novdalar bilan bog‘lanish kuchini keskin kamaytiradi. Bir daraxt uchun sarflanadigan kalsiy xlorid miqdori 100-120 g ni tashkil etadi. Ishlov berilgandan 1-2 soat o‘tgach, urug‘larni pnevmatik qurilmalar yordamida yig‘ishtirish mumkin .

Biroq, bu usulning kamchiligi shundaki, kalsiy xlorid bilan ishlov berilgandan keyingi 1-2 soat ichida shamol tezligi 4-5 m/s bo‘lganda, urug‘larning 35-47% i yerga to‘kilib, sochilib ketadi;

b) Magnit-yopishqoq usul. SU1160978 patentida saksovul, cherkez, chogon va keyreuk urug‘larini yig‘ishtirishning magnit-yopishqoq usuli taklif etilgan. Ushbu usul bo‘yicha:

- urug‘larning biologik yetilish davrida (oktabr oxiri) o‘simlikka maxsus aralashma purkaladi. Aralashma tarkibi: 50-65% suv, 35-25% sulfit-spirt bardasi (quruq modda) va 15-10% ferromagnit kukun. Sarf me‘yori: 1 m² krona yuzasiga 30-80 g;

- sulfit-spirt bardasining yopishqoqlik xususiyati tufayli urug‘lar meva beruvchi shoxlarda mustahkamlanadi va tabiiy shamol ta’sirida to‘kilib ketishining oldi olinadi. Tajribalarda, ishlov berilgandan so‘ng yerga to‘kilgan urug‘lar miqdori atigi 0,86% ni tashkil etgan (ishlov berilmaganda 27,94%).

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Birinchi sovuqlar tushgach ($+3^{\circ}\text{S}$ va undan past), urug'larga magnit maydonlari (elektromagnitlar yoki doimiy magnitlar) yaqinlashtiriladi. Ferromagnit kukun zarrachalari bilan qoplangan urug'lar magnitga tortilib, uziladi va yig'ishtirib olinadi. Bunda urug'larning meva elementlari bilan bog'lanish kuchi 4,0 N dan oshmaydi, o'simlikning meva elementlarining minimal bog'lanish kuchi esa 14-18 N ni tashkil etadi. Shuning uchun o'simlikka zarar yetkazilmaydi va toza urug' olinadi (pnevmatik usulda ifloslanish 55-80% ga yetadi).

Xulosa va tavsiyalar. Saksovul urug'larini yig'ishtirishning mavjud texnologiyalarini tahlil qilish quyidagi xulosalarga kelish imkonini beradi:

- pnevmatik usullar keng tarqalgan bo'lib, samaradorlikni oshirish uchun havo oqimiga nam qum aralashtirish usuli ishlab chiqilgan. Bu usul urug'larning shikastlanishini kamaytirib, to'liqroq yig'ishtirish imkonini beradi.

- vibratsion usullar saksovulning mo'rtligi tufayli cheklangan darajada qo'llanilishi mumkin. Biroq, vibratorni pnevmatik ushlagich bilan birgalikda ishlatish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi;

- kimyoviy usullardan kalsiy xlorid bilan ishlov berish nisbatan oddiy bo'lsada, shamol ta'sirida urug'larning to'kilib ketish xavfi mavjud;

- magnit-yopishqoq usul urug'larning shamol ta'sirida to'kilib ketishining oldini olish, toza urug' olish va o'simlikka zarar yetkazmaslik kabi afzalliklarga ega. Bu usul saksovul urug'larini yig'ishtirishning eng samarali usullaridan biri bo'lishi mumkin.

Taklif etilgan qurilmalar sezilarli kamchiliklarga ega bo'lganligi sababli, ularning hech biri joriy etilmagan va urug'larni yig'ish jarayonini bajarish hamma joyda qo'lda amalga oshirilmoqda.

Kelajakda saksovul urug'larini yig'ishtirishning samarali texnologiyalarini joriy etish, ayniqsa Orol dengizining qurigan tubida o'rmonzorlar barpo etish ishlarini jadallashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Способ сбора семян. А.С. 1069676 СССР. – 1984.
2. Мамбетов Б.Т., Бекбосынов С.Б., Жумагулов Ж.Б. К вопросу выбора технологической схемы устройства для сбора семян саксаула // Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве. – Минск: БГАТУ, 2023. – С. 131-134.
3. Способ сбора семян с крылатками. А.С. 1160978 СССР. – 1985.
4. Устройство для сбора семян с деревьев и кустарников. А.С. 412861 СССР. – 1974.
5. Способ сбора лесных малосыпучих семян. А.с. 897156 СССР. – 1982.
6. Urokov S.M. Dewatering, sorting and preparation for sowing (packing) of saxaul seeds // Zenodo. – 2023.
7. ГОСТ 13855-87 «Плоды пескоукрепительных древесных пород. Посевные качества». – 1987.
8. Noviskiy Z.B. Orol dengizining kurigan tubida o'rmonni urug'idan tabiiy tiklanishiga ko'maklashish orqali o'simlik qoplamini shakllanishini tezlashtirish bo'yicha Tavsiyalar. – Toshkent, 2014.